

**KEMAMPUAN MENULIS MAHASISWA
DEPARTEMEN SASTRA JEPANG SEMESTER II
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN
*PICTURE AND PICTURE***

Mhd. Pujiono*, Abdul Gapur

Program Studi Sastra Jepang FIB USU

*mhd.pujiono@usu.ac.id

Abstract

This research aims to obtain an overview of writing skills students of Japanese literature department through picture and picture learning process. The method used in this research is qualitative and class action. A sample in this research 2nd-semester students of Japanese literature as much as 40 people consist of 28 women 12 men. The method of analysis used three-component namely data reduction, data presentation and conclusion. The practice of class action research conducted through parts, every part consist of planning, practice, action and observation. The result of use picture and picture learning process is number of students who can write letter communicate the ideas forms of writing until 78% from the previous only 38% discase indicates if a picture and picture learning process can improve writing skill so it's very suitable to be applied to students

Keywords: *picture and picture, learning process, writing skills*

PENDAHULUAN

Peran dosen dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia bermutu dapat dilakukan melalui layanan pendidikan universitas. Unsur dosen merupakan salah satu yang mendapat perhatian khusus untuk dibina. Hal ini disebabkan dosen merupakan media yang sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Agar proses belajar mengajar tercapai dengan baik, maka sebaiknya dosen memiliki metode yang tepat untuk materi yang diajarkan. Penggunaan metode yang tepat terhadap materi yang diajarkan akan menentukan suksesnya belajar mengajar. Selain itu, dosen juga dapat meningkatkan efektifitas pengajaran dari metode yang digunakan.

Untuk meningkatkan suatu pembelajaran yang memerlukan pusat perhatian agar dapat membangkitkan minat, semangat kreatifitas dan kemampuan mahasiswa maka diperlukan suatu inovasi dalam pengajaran. Kemampuan mahasiswa bukan didapat dari belajar secara instan, tetapi memerlukan proses yang cukup panjang. Salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan menulis.

Kemampuan menulis bukan suatu kemampuan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi melalui latihan dan bimbingan yang intensif. Di dalam kemampuan menulis juga bukan hanya memahami dan mengerti tentang teori, tetapi harus melalui proses dan tahap-tahap menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu tulisan. Dengan menulis mahasiswa dapat mengkomunikasikan ide, pengetahuan dan pengalaman ke dalam bentuk tulisan.

Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan kemampuan menulis mahasiswa Sastra Jepang Semester II di Universitas Sumatera Utara. Hasilnya kurang memuaskan. Untuk mengatasi permasalahan mahasiswa dalam menulis perlu dicarikan modul pembelajaran kemampuan menulis. Salah satu solusi yang dapat diberikan kepada mahasiswa adalah modul pembelajaran *picture and picture*. Selama ini dosen memberikan pengajaran menulis lebih banyak dilakukan dengan penugasan secara individu kepada mahasiswa, ternyata hasilnya kurang memuaskan atau kurang baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyak hal. Misalnya, kurangnya ide dalam menulis, ketersediaan bahan yang terbatas, sulitnya mengekspresikan bahasa di dalam menulis, dan sebagainya.

Metode pembelajaran *picture and picture* adalah salah satu solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Objek yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa gambar, dapat langsung dilihat oleh mahasiswa tanpa harus ke objek aslinya. Sehingga metode pembelajaran *picture and picture* dapat menghemat waktu, dana dan sebagainya.

Ada banyak kelebihan dan keunggulan dengan menggunakan metode pembelajaran *picture and picture* ini. Salah satunya adalah dapat memperjelas suatu masalah. Sehingga mahasiswa dengan mudah dapat mengorganisasikan gagasan ke dalam bentuk tulisan.

Setelah menggunakan metode pembelajaran *picture and picture* ini diharapkan mahasiswa menjadi lebih termotivasi dan bersemangat dalam menulis

dan kemampuan menulis mahasiswa semakin meningkat sehingga tercapai proses belajar mengajar dalam bidang menulis.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan menulis mahasiswa Departemen Sastra Jepang Semester II Tahun Ajar 2014 melalui metode pembelajaran *picture and picture*. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan media melalui model pembelajaran *picture and picture* lebih efektif dibanding dengan menggunakan media konvensional (media tradisional)?
2. Bagaimana kemampuan menulis mahasiswa setelah menggunakan metode pembelajaran *picture and picture*?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kemampuan Menulis

Menurut Poerwadarminta (1996: 628) kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat.

Menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan yang dituangkan ke dalam kegiatan yang berkaitan dengan mengarang (Poerwadarminta, 1996: 1098).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis adalah kesanggupan atau kecakapan memberikan pikiran ataupun perasaan yang dituangkan dalam mengarang secara baik dan cermat.

Tujuan Menulis

Menurut Tim Instruktur (2009) dalam Lubis (2014: 40), tujuan menulis adalah:

1. Kegiatan menulis adalah suatu sarana untuk menemukan sesuatu. Dalam hal ini dengan menulis kita dapat merangsang pemikiran kita dan kalau ini dilakukan secara intensif maka dapat membuka penyumbat otak kita dalam rangka mengangkat ide dan informasi yang ada di alam bawah sadar pemikiran kita.

2. Kegiatan menulis dapat memunculkan ide baru. Ini terutama terjadi kalau kita membuat hubungan antara ide yang satu dengan yang lain dan melihat keterkaitannya secara keseluruhan.
3. Kegiatan menulis dapat melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan berbagai konsep atau ide yang kita miliki. Dengan menuliskan berbagai ide itu berarti kita harus dapat mengaturnya dalam suatu bentuk tulisan yang padu.
4. Kegiatan menulis dapat melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang. Dengan menuliskan ide-ide itu ke dalam suatu tulisan itu berarti akan melatih diri kita untuk membiasakan diri membuat jarak tertentu terhadap ide yang kita hadapi dan mengevaluasinya.
5. Kegiatan menulis dapat membantu kita untuk menyerap dan memproses informasi. Bila kita akan menulis sebuah topik maka hal itu berarti kita harus belajar tentang topik itu dengan baik. Apabila kegiatan seperti itu kita lakukan terus menerus maka berarti kita akan mempertajam kemampuan kita dalam menyerap dan memproses informasi dan,
6. Kegiatan menulis akan memungkinkan kita berlatih untuk memecahkan beberapa masalah sekaligus. Dengan menempatkan unsur-unsur masalah ke dalam sebuah tulisan berarti kita dapat menguji dan kalau perlu memanipulasinya.

Manfaat Menulis

Menurut Sabarti dkk (1988: 2), manfaat menulis adalah:

1. Mengetahui kemampuan dan potensi diri serta pengetahuan kita tentang topik yang dipilihnya. Dengan mengembangkan topik itu kita terpaksa berpikir, menggali pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan di bawah sadar.
2. Dengan mengembangkan berbagai gagasan kita terpaksa bernalar, menghubungkan-hubungkan serta membandingkan fakta-fakta yang mungkin tidak pernah kita lakukan kalau kita tidak menulis.
3. Lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Dengan demikian, kegiatan menulis

memperluas wawasan baik secara teoritis maupun mengenai fakta-fakta yang berhubungan.

4. Menulis berarti mengorganisasi gagasan secara sistematis serta mengungkapkan secara tersurat. Dengan demikian, permasalahan yang semula masih samar menjadi lebih jelas.
5. Melalui tulisan kita dapat menjadi peninjau dan penilai gagasan kita secara objektif.
6. Lebih mudah memecahkan masalah dengan menganalisisnya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret.
7. Dengan menulis kita aktif berpikir sehingga kita dapat menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar penyerap informasi.
8. Kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan kita berpikir dan berbahasa secara tertib.

Pengertian Model Pembelajaran *Picture and Picture*

Menurut Istarani (2011: 1) model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar.

Picture and picture merupakan suatu rangkaian penyampaian materi ajar dengan menunjukkan gambar-gambar konkrit kepada siswa sehingga siswa dapat memahami secara jelas tentang makna hakiki dari materi ajar yang disampaikan kepadanya. Jadi, bahan utama dari penggunaan model *picture and picture* adalah gambar-gambar yang menyangkut materi pembelajaran. Tanpa ada gambar, tidak mungkin bisa dilakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan model *picture and picture* (Istarani, 2001: 7)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran *picture and picture* adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan/diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran

guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk carta dalam ukuran besar.

Langkah-langkah Model Pembelajaran Picture and Picture

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan Picture and Picture ini menurut Istarani (2011: 7) terdapat tujuh langkah, yaitu:

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai.

Guru diharapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Di samping itu guru harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian KD, sehingga sampai di mana Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik.

2. Menyajikan materi sebagai pengantar.

Penyajian materi sebagai pengantar sesuatu yang sangat penting, dari sini guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini. Karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang dipelajari.

3. Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi.

Dalam proses penyajian materi, guru mengajak siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru atau temannya. Dengan menggunakan gambar akan menghemat energi dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai guru dapat memodifikasikan gambar atau mengganti gambar dengan video atau demonstrasi kegiatan tertentu.

4. Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian untuk memasang/mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis.

Guru harus dapat melakukan inovasi, karena pertunjukan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu cara adalah dengan undian. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, atau dimodifikasi.

5. Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran dari urutan gambar tersebut.

Siswa dilatih untuk mengemukakan alasan pemikiran atau pendapat tentang urutan gambar tersebut. Dalam langkah ini peran guru sangat penting sebagai fasilitator dan motivator agar siswa berani mengemukakan pendapatnya.

6. Dari alasan/urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Dalam proses ini guru harus memberikan penekanan-penekanan pada hal ini ingin dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi, menuliskan atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian KD dan indikator yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan.

7. Siswa diajak untuk menyimpulkan/merangkum materi yang baru saja diterimanya.

Kesimpulan dan rangkuman dilakukan bersama dengan siswa. Guru membantu dalam proses pembuatan kesimpulan dan rangkuman. Apabila siswa belum mengerti hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam pengamatan gambar tersebut guru memberikan penguatan kembali tentang gambar tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu prosedur atau tata cara sistematis yang dilakukan peneliti dalam upaya mencapai tujuan seperti memecahkan masalah atau mengungkap kebenaran atau fenomena tertentu (Siswanto, 2005: 55).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode tindakan kelas.

Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Siswanto, 2005: 28).

Metode tindakan kelas yaitu suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan, yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. Tindakan secara sengaja dimunculkan tersebut diberikan oleh guru atau berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa (Suharsimi, 2005: 86).

Sampel atau Populasi

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Sastra Jepang Semester II Fakultas Ilmu Budaya USU sebanyak 40 orang. Terdiri dari 28 orang perempuan dan 12 orang laki-laki.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Departemen Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya USU, Medan.

Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analyzes*). Menurut Milles dan Hubberman (1992: 16)¹ dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan bentuk interaktif dan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. Ketiga analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*).

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang

1. <https://karyono1993.wordpress.com/thesis/metode-penelitian/>

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

PENILAIAN DALAM PENULISAN

Dalam penilaian penulisan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Organisasi Tulisan.

Pada bagian ini yang paling penting menjadi penilaian adalah mengolah bahan, mengatur dan mengembangkannya (kata, kalimat, paragraf).

2. Aspek Gramatikal

Dalam bagian ini aspek gramatikal yang penting menjadi penilaian adalah :

- a. Aspek penulisan harus mengacu pada gramatikal bahasa Jepang yang baik dan benar.
- b. Aspek penulisan yang menggunakan kalimat efektif, maksudnya siswa harus menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca

Metode Tindakan Kelas

Metode penelitian tindakan kelas ada dua tahap yaitu tahap pertama. Tes sebelum diberikan tindakan model pembelajaran *picture and picture* . dan tahap kedua setelah tes diberikan tindakan model *picture and picture* . Dari setiap tahap terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi.

Pemerolehan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dalam dua cara yaitu tes dan observasi. Data yang diperoleh dari tes tersebut harus menghasilkan suatu ketuntasan belajar siswa, maksudnya siswa harus mampu menyelesaikan, menguasai, kompetensi atau tujuan pembelajaran. Siswa harus mampu menyelesaikan atau mencapai minimal 65% dari jumlah siswa di kelas tersebut (Mulyadi dan Lubis, 2014:42).

Sedangkan untuk observasi dilakukan saat pelajaran berlangsung, hasil observasi dianalisis secara deskriptif dan proses pembelajar diketahui efektif jika pelaksanaan pembelajaran berjalan baik (Suryobroto dalam Lubis, 2014:42).

PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini akan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Hasil Penelitian Tahap Pertama

Pada tahap pertama mahasiswa dibagi menjadi 8 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian diberi tindakan kelas berupa tugas membuat karangan dengan judul bebas. Model pembelajaran yang diberikan hanya model pembelajaran konvensional yaitu model pembelajaran melihat, mendengar dan menulis. Mahasiswa diperintahkan memikirkan sendiri ide-ide yang akan dikomunikasikan melalui tulisan tanpa adanya rangsangan model pembelajaran dari dosen. Hasil tindakan kelas tahap pertama diperoleh kemajuan awal menulis kemampuan mahasiswa tentang, (1) Mengorganisasi isi berupa kata, kalimat dalam paragraf berupa tulisan sekitar 38 %. (2) Mahasiswa menggunakan kalimat efektif dalam tulisan sekitar 53 %. (3) Menggunakan gramatikal kalimat bahasa Jepang baik dan benar 51 %. (4) Menggunakan frase bahasa Jepang sekitar 49%.

Berdasarkan pengamatan penelitian pada tahap pertama mahasiswa masih sulit pada pengorganisasian isi, keefektifan kelompok masih belum terlihat dengan baik. Kemudian penggunaan frase dalam bahasa Jepang masih sangat dirasakan sulit tetapi, penggunaan gramatikal bahasa Jepang

dan kalimat efektif agak lumayan dibandingkan dengan organisasi isi dan penggunaan frase.

2. Hasil Penelitian Tahap Kedua

Pada penelitian tahap kedua peneliti coba menggunakan model pembelajaran *picture and picture* tujuannya agar mahasiswa dapat lebih aktif dan sebagian dalam pembelajaran menulis serta berani mengeluarkan ide-ide dalam pikiran mereka.

Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan model pembelajaran *picture and picture* maka dapat diketahui kemampuan mahasiswa tentang (1) Mengorganisasi isi berupa kata, kalimat dalam paragraf berupa tulisan sekitar 76 %. (2) Mahasiswa menggunakan kalimat efektif dalam tulisan sekitar 78 %. (3) Menggunakan gramatikal kalimat bahasa Jepang baik dan benar 75%. (4) Menggunakan frase bahasa Jepang sekitar 69%.

Berdasarkan pengamatan penelitian pada tahap kedua mahasiswa mengalami peningkatan yang baik, hal ini menunjukkan kemampuan menulis mahasiswa sudah di atas Kriteria Ketentuan Minimum (KKM). Ide-ide yang terdapat dalam pikiran manusia dapat dikomunikasikan dengan baik dan benar dalam tulisan setelah mendapat tindakan kelas melalui model pembelajaran *picture and picture*.

Tabel Hasil Penelitian Model Pembelajaran *picture and picture*

No	Jenis Kemampuan	Tahap I (%)	Tahap II (%)
1.	Mengorganisasi isi	38 %	76 %
2.	Menggunakan kalimat efektif	53 %.	78 %.
3.	Menggunakan gramatikal bahasa Jepang	51 %	75%
4.	Menggunakan frase bahasa Jepang	49%	69%

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa :

1. Kemampuan menulis mahasiswa sangat rendah dalam meningkatkan kemampuan menulis, mengeluarkan ide-ide yang akan dikomunikasikan dalam tulisan sebelum menggunakan model pembelajaran *Picture and Picture*
2. Kemampuan menulis mahasiswa meningkat setelah diterapkan model pembelajaran *Picture and Picture*. Mahasiswa dapat menuangkan ide-ide dalam pikiran mereka dan mengkomunikasikannya dengan baik dalam bentuk tulisan.
3. Dengan menggunakan model pembelajaran *picture and picture* aktivitas belajar mahasiswa meningkat dan hal ini mempengaruhi hasil belajar mahasiswa juga.
4. Dengan menggunakan model pembelajaran *picture and picture* diharapkan dapat memberikan suasana yang menyenangkan dan semangat untuk mahasiswa dalam pembelajaran menulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Istarani. 2011. *58 Model Pelajaran Inovatif Referensi Guru dalam Membuat Modul Pembelajaran*. Medan: CV.ISCOM
- Lubis, Hajar Aswaddaini. 2014. *Jurnal Bahasa No. 89th XL 2014 ISSN : 085-8515 April-Juni 2014 Hal 38*. Fakultas bahasa dan seni Universita Negeri Medan.
- Poerwadarminta. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Sabatini dkk. 1988. *Penuntun Mengarang*. Jakarta. Bhineka Cipta.
- Siswanto. 2005. *Metode Penelitian Sastra : Analisis Psikologis-Sosial*. Muhammadiyah Universitas Press.